

Towards a blockchain-based API to ensure data interoperability and transparency in the registration and inspection processes of Brazilian water dams

Antonio Jefferson Macedo
GESID/UFC
Crateús, Ceará, Brasil
jeffersonmacedo@alu.ufc.br

Allysson Alex Araújo
GESID/UFC
Crateús, Ceará, Brasil
allysson.araujo@crateus.ufc.br

Itamara Taveira
COGERH
Fortaleza, Ceará, Brasil
itamaramary@gmail.com

Pamela Soares
PPGCC/UECE
Fortaleza, Ceará, Brasil
pamella.soares@aluno.uece.br

Raphael Saraiva
PPGCC/UECE
Fortaleza, Ceará, Brasil
raphael.saraiva@aluno.uece.br

Antonio Emerson B. Tomaz
UFC
Crateús, Ceará, Brasil
emerson.barros@crateus.ufc.br

Através de um processo de observação não participante, verificou-se junto ao gerente regional e dois inspetores da Gerência das Bacias da Serra da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) como são desenvolvidas as atividades de coleta e registro de dados de inspeção de uma barragem. Para isso, foram realizadas duas visitas na sede da COGERH em Crateús/CE, uma no dia 06 de outubro de 2019, e outra no dia 07 de novembro de 2019 quando foi realizada uma visita de campo ao Açude Carnaubal, localizado também em Crateús. Durante o período de observação indagou-se ao inspetor quais os sistemas usados para criação de relatórios, armazenamento de fotografias e de dados das barragens inspecionadas. Verificou-se, através da fala do gerente e da observação, que os instrumentos comumente usados para documentação de dados de inspeção são fichas impressas de *checklist* de inspeção, documentos de relatório criados para cada barragem inspecionada e registros fotográficos das anomalias identificadas.

Com relação às fichas contendo o *checklist* de inspeção, observou-se que são, inicialmente, impressas e levadas à campo em pranchetas. Também constatou-se a necessidade de possuir os dados da última inspeção da barragem, uma vez que as anomalias serão comparadas e classificadas quanto à situação. Após a coleta e registro manual em campo, os inspetores registram os dados no Sistema de Operação e Manutenção (SIPOM) implementado pela própria empresa, já as fichas físicas são armazenadas em pastas no ambiente de trabalho. Quanto aos relatórios de cada barragem, foi compreendido que, para sua elaboração, é necessário uma frequente busca por dados das inspeções pelos inspetores. Esta é uma atividade demorada devido ao processo de registro, documentação e armazenamento atual. No que diz respeito aos registros fotográ-

ficos das anomalias, verificou-se que as fotos são captadas em campo e, ao chegar em seu escritório, o inspetor as transfere para o seu computador de trabalho e só então são escolhidas as melhores imagens para serem inseridas nos relatórios emitidos acerca da inspeção de cada barramento.

Após o cadastro dos dados de inspeção no SIPOM, as informações são validadas por técnicos da Gerência de Segurança e Infraestrutura. Finalmente, após tal processo de validação, os documentos são enviados para a SRH, órgão estadual responsável pela fiscalização de barragens para a ANA. Por fim, os elementos coletados na fase de cadastro e inspeção de barragens tornam-se públicos, podendo ser visualizados, entre outros ambientes de acesso, através de um recurso que traça os principais dados que foram disponibilizados pelo SNISB em forma de *Power BI*¹.

Adicionalmente, através de entrevista semiestruturada junto à gerente de Segurança e Infraestrutura da COGERH e de acordo com as resoluções dispostas na legislação, buscou-se uma validação referente ao processo de registros de dados concernentes ao cadastro de barragens hídricas. A entrevista foi constituída de 9 questões abertas acerca do processo de cadastro de barragens, envolvendo as entidades e atividades envolvidas nesse processo. As questões elaboradas encontram-se no Apêndice A deste material de apoio.

As questões iniciais tiveram por finalidade validar como ocorre a coleta dos dados das barragens e quem são as entidades envolvidas nesse processo. Segundo a gerente, “o cadastro de barragens é autodeclaratório”, ou seja, o empreendedor ou empresa responsável pela barragem deve entrar em um site específico do órgão fiscalizador de seu estado, realizar o download do formulário de cadastro de barragem, preenchê-lo e enviar para o mesmo órgão, através do meio eletrônico fornecido pelo órgão estadual responsável, e será responsável legal pelas informações prestadas no formulário preenchido.

De acordo com a entrevistada, devido ao cadastro dos barramentos pelos seus respectivo empreendedores responsáveis ainda não estar sendo completamente funcional, ou seja, como nem todos os empreendedores realizam o cadastro e estão regularizados, alguns órgãos públicos que trabalham em parceria com os órgãos de fiscalização estadual, ao exercer o serviço em campo e identificar um barramento não cadastrado, podem realizar o cadastro de barragens particulares e/ou municipais, fornecendo os dados mínimos para identificação da

¹ ANA. Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Disponível em: <<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjo1Yjk1NjE3ZjQtNmIzNi00YzkyLWE5Y2UtMTZlZDM4ZDc0MTJlIiwidCI6ImUwYmI0MDEyLTgxMGItNDY5YS04YjRkLTky2N2ZjZDFiYWY4OCJ9>>. Acesso em 10 de março de 2022.

barragem e do empreendedor. Isso possibilita que seja analisado se o barramento está enquadrado nas características descritas pela Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, mais tarde alterada com a publicação da Lei nº 14.066/2020. Como exemplo de órgão público que realiza este tipo de cadastro, a COGERH trabalha em parceria com a SRH no contexto do estado do Ceará. Em consonância com a lei federal, a gerente declarou que “a obrigação é do empreendedor, porém como não há iniciativa por parte do empreendedor de fazer o cadastro de sua barragem, a COGERH apoia a SRH, fazendo esse cadastro”.

Nas questões seguintes explorou-se quais as ações são tomadas quando a barragem identificada e cadastrada por um órgão público se enquadra na lei federal ou os dados fornecidos no cadastro de um empreendedor de barragem não são consistentes. Conforme relatado pela gerente, ao receber os dados de cadastro das barragens, o órgão fiscalizador tem por dever verificar o dano potencial associado ao barramento, estudando os possíveis danos que um rompimento daquela barragem pode trazer. Segundo ela, após a classificação da barragem de acordo com seu dano potencial, se for obtido um dano potencial alto, será exigido ao empreendedor um maior detalhamento do barramento e os dados requeridos serão especificados pelo órgão fiscalizador estadual, “mas se o dano potencial for médio ou baixo, a barragem não está enquadrada nos outros critérios da Lei nº 12.334/2010, então não precisa mais enviar dados”. Se os dados fornecidos pelo empreendedor não forem consistentes, o órgão fiscalizador estadual terá como obrigação ir a campo verificar e constatar se há anomalia significativa, o que é chamada de vistoria.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE PROCESSO DE CADASTRO DE BARRAGENS

Questões

Questão 1. O cadastro de uma barragem deve partir do empreendedor. Mas a COGERH também faz cadastros de barramentos?

Questão 2. Em quais casos, a COGERH entra em ação para solicitar o cadastro ao empreendedor?

Questão 3. O cadastro é obrigatório a todos os barramentos, inclusive de pequeno porte?

Questão 4. Quanto ao preenchimento do formulário, há algumas questões técnicas. O empreendedor tem por dever contratar um engenheiro no ato de preenchimento do cadastro?

Questão 5. Em relação aos barramentos que não se enquadram na Lei Nº 12.334/2010, ainda assim, o cadastro deve ser realizado?

Questão 6. Em um possível sistema para coleta de dados de cadastro, quem seria responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais? Um engenheiro contratado pelo empreendedor ou o próprio empreendedor?

Questão 7. As anotações de responsabilidade técnica que constam como exigência no documento “Manual de preenchimento” são cobradas na prática?

Questão 8. A inspeção para coleta de dados do cadastro conta como uma primeira inspeção?

Questão 9. A ANA organiza os dados no SNISB, mas os órgãos de fiscalização estaduais são responsáveis pela coleta dos dados?

Questão 10. Então, para cadastrar uma barragem o empreendedor envia o formulário preenchido para a COGERH, que envia para SRH/CE, encaminhando por sua vez para ANA, que registra na SNISB?